

VIII. HOTELS, RESTAURANTS EN ZIEKENHUIZEN

Café business: boekkeeping system

Hoskins — Korte beschrijving van de inrichting van de boekhouding van een cafébedrijf waarbij wordt uitgegaan van den dagelijkschen kasontvangstenstaat en de daaruit te maken boekingen in het kasboek. Bespreking van de indeeling van een dergelijken staat.

B b VIII

The Accountant, 18 Mei 1946

B 814

BOEKENREPERTORIUM

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

V. LEER VAN DE FINANCIERING

Bonneville, J. H. en L. E. Dewey. Organizing and financing business. New York (Prentice-Hall), 1945. 393 blz.

In dit didactisch werk betreffende de practische financiering in de Ver. Staten wordt de wijze van financiering der naamlooze vennootschap breedvoerig uiteengezet. Achtereenvolgens worden behandeld: de verschillende soorten aandelen, obligaties, die aan de vermogensbehoeften op langen termijn beantwoorden; de wijze van plaatsing, conversie en aflossing van effecten. De mogelijkheden tot het verkrijgen van vermogen ter voorziening in de behoeften op korten termijn en het uitzetten van gelden op korten termijn worden in het kort behandeld, terwijl ook aan de verhouding tusschen banken en ondernemingen aandacht wordt besteed. Een goed leerboek voor de kennismaking van Amerikaansche financieringsmethoden waaraan echter theoretische fundeering ontbreekt.

B a V 1

14

Mey, Dr. J. L. Weerstandsvermogen en financieele reorganisatie van ondernemingen. Amsterdam (Elsevier), 1946. 144 blz.

In deze dissertatie wordt een analytische bespreking gegeven van financieele reorganisatie van ondernemingen. De oorzaken van déconfitures worden nagegaan, alsmede de economische betekenis hiervan. Bij de bespreking van de financiering van de onderneming wordt vooral gewezen op de noodzaak om over een behoorlijk weerstandsvermogen te beschikken. De betekenis van de liquiditeit en solvabiliteit van de onderneming voor haar weerstandsvermogen. Financieele reorganisaties in verband met de continuïteit in het economisch leven. De financieele reorganisatie als saneeringsproces. Vele reorganisaties van Nederlandsche ondernemingen worden geanalyseerd en vergeleken. Mede door het vele feitenmateriaal een belangrijk boek.

B a V 8

126

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Vreede, H. Th. Methodische marktcontrôle. Purmerend (Muusses), 1946. 159 blz.

Bespreking van de historische ontwikkeling van de arbeidsverdeling en hoe deze leidt tot de noodzaak gegevens over het bedrijf en zijn afzetmogelijkheden te verzamelen. Van het marktonderzoek en -analyse worden verscheidene aspecten besproken. Hierbij worden de korte conjunctuurgolven aan een onderzoek onderworpen. Methoden om enquêtes te houden. De bespreking is algemeen gehouden en gaat weinig op details in.

B a VI 12

75

Burns Morton, F. J. The new foremanship. London (Chapman and Hall), 1946. 316 blz.

In dit boek wordt de taak van het lagere toezichhoudend personeel beschouwd onder

invloed van de steeds in evolutie verkeerende omstandigheden in de industrie, speciaal in Engeland en Amerika. Het belang dat de topleiding heeft bij een goede selectie, opleiding, belooning van het personeel, etc. wordt duidelijk naar voren gebracht. Achtereenvolgens worden behandeld: de nieuwe opvattingen over het toezichthoudend personeel, de voorman en zijn taak, de training van den voorman in de Vereenigde Staten, de ontwikkeling van de positie van den voorman in Engeland, premiestelsels voor toezichthoudend personeel, salariering en maatregelen ter bevordering van de efficiency van het toezichthoudend personeel. Zeer veel interessante mededeelingen over de maatregelen op dit gebied getroffen door de Amerikaanse en Engelsche industrie en overheid illustreeren het werk, dat voor personeelleiders, topleiding en technici van betekenis is.

B a VI 16

362.4

Fenelon, K. G. Management and labour. London (Methuen), 1939. 270 blz.

Voor een groot aantal problemen waarvoor leidende personen in een onderneming geplaatst worden tracht schr. een bevredigende oplossing te geven. In den regel geeft schr. vóór de behandeling van een probleem een korte historische uiteenzetting. Speciaal de volgende onderwerpen worden behandeld: tijd- en bewegingsstudies, opleiding van personeel, functieverdeeling, structuur van de leiding, het aannemen van personeel, het personeelverloop, de werktijden, de loonen, instellingen van werkgevers voor hun arbeiders en maatregelen ter beveiliging van den arbeider. De bespreking is b.v. voor personeelchefs belangrijk, ondanks het feit dat schr. zich uitsluitend op Engelsche toestanden baseert.

B a VI 16

313

Roth, B. Finding the prospect and getting the interview. New York (Prentice-Hall), 1946. 171 blz.

In dit vlot geschreven boekje vinden we een beschrijving van de wijzen, waarop de verkoper en in het bijzonder de handelsreiziger zijn „prospects” moet weten te kiezen om er klanten van te maken. Verschillende verkoopsystemen en de moeilijkheden, die zich voordoen bij het verkoopgesprek worden uitvoerig besproken. Ook de verkooppsychologie en het werkplan van den verkoper komen ter sprake.

Vele practische voorbeelden verhoogen de waarde van dit werkje.

B a VI 21

745

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN

Blümel, J., G. A. Farner en E. Frank. Reden ist Gold. Zürich (Organisator), z.j. 202 blz.

Het eerste deel van dit in den oorlog uitgegeven boek behandelt de kunst van het spreken voor vergaderingen. Acht raadgevingen voor den beginner worden gegeven. Uitvoerig wordt ingegaan op de verhouding van den spreker tot zijn toehoorders, op de voorbereiding en het opbouwen van de redevoering, het vormen van zinnen en de woordenkeus. Verschillende voorbeelden, wenken en oefeningen verduidelijken het geheel. Dr. Farner bespreekt het overwinnen van angst en remmingen bij het spreken en Emil Frank behandelt de spreektechniek. Voor het bedrijfsleven heeft dit eerste deel weinig betekenis. In het tweede deel kan men daarentegen interessante opmerkingen vinden voor diegenen, die regelmatig aan conferenties deelnemen. Uitvoerig wordt gesproken over de menschenkennis, het juiste gebruik van woorden en begrippen, de strijdmiddelen en de in acht te nemen „spelregels” bij het confereeren. In het bijzonder aan te bevelen zijn de hoofdstukken over de tactiek en de psychologie bij de besprekingen en het hoofdstuk over de onderhandelingen met overheidsorganen. De nadruk wordt gelegd op een grondige voorbereiding voor de conferentie.

B a VII 1

383

Griffin, J. L. Strikes, a study in quantitative economics. London (Columbia Press), 1939. 294 blz.

De bespreking van de stakingen in de Ver. Staten wordt in dit boek beperkt tot die problemen, waarbij men kan uitgaan van statistische data. Een nauwkeurige definitie van het begrip staking. Het verband tusschen den groei van de bevolking in de Vereenigde Staten en de fluctuatie van prijzen en loonen en de ontwikkeling van het aantal, de resultaten en den duur van de stakingen en het aantal arbeiders dat erbij is betrok-

ken, wordt uitvoerig besproken. Een duidelijke beschrijving van de verhouding van de vakverenigingen tot de stakingen en de rol van den bemiddelaar in de sociale conflicten. Tenslotte een uiteenzetting van de ontwikkeling van de stakingen in de schoen- en textielindustrie in Massachusetts en New York en een beschouwing over verschillende andere werken over staking. Een overvloed van tabellen en grafieken verduidelijken het betoog in dit helder geschreven boek; de statistische gegevens worden aan een wetenschappelijk onderzoek onderworpen.

B a VII 4

383

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

I. EXTRACTIEVE BEDRIJVEN

Herold, J. L. M. Over de dispositie tot ongevallen. Maastricht (van Aelst), 1945. 101 blz.

Schr. wijst op den gunstigen toestand in Nederland wat betreft het aantal ongevallen in het mijnbedrijf, vergeleken met het buitenland. Exogene en endogene oorzaken voor het ontstaan van het ongeval. De endogene, waartoe deze dissertatie zich bepaalt, worden nader verdeeld in lichamelijke en psychische. Definitie van het begrip ongeval. Factoren, die de ongevallendispositie van den arbeider bepalen. Correlatie tusschen ongevallendispositie en intelligentie en opmerkzaamheid. Verschillende tests, om den ongevalsgevoeligen arbeider te onderscheiden van den normalen worden behandeld. Invloed van den voedingstoestand, de tewerkstelling van met den mijnbouw onbekende werkkrachten, het toezicht in heteroogen milieu en de vermindering van de „arbeidsdispositie” op de ongevallenfrequentie. Experimenteel onderzoek naar de ongevallenfrequentie bij de ondergrondse mijnarbeiders met vele cijfers en berekeningen. Conclusies omtrent het geschiktste arbeiderstype voor den mijnbouw (beoordeeling naar karakter en lichaamsbouw). Tenslotte wordt een lans gebroken voor de verbetering van de aangeboren en verworven disposities tot ongevallen en voor een betere bedrijfsopleiding. Een voor het bedrijfsleven belangwekkende dissertatie.

B b I 6

B 2:393

V. INDUSTRIE

Factory training manual; 2nd ed. Bath (Management Publications Trust), 1942. 304 blz.

Het boek, dat samengesteld is door een groep ingenieurs (specialisten op hun gebied) is bedoeld als een leerboek voor de fabriek en de werkplaats, speciaal in de metaalbewerkingindustrie. Gedurende den oorlog moesten in Engeland mannen en vrouwen met spoed worden opgeleid voor werkzaamheden, die zij nimmer te voren hadden verricht. Het boek is hoofdzakelijk technisch en geeft als zoodanig een uiteenzetting van de meest voorkomende bewerkingen als: draaien, schaven, slijpen, lasschen en van de materialen en machines, die bij de metaalbewerking worden gebruikt. Het boek bevat een groot aantal foto's en teekeningen. Om deze technische beschouwingen heen worden nog eenige algemeene punten besproken als het doel van de industrie, de principes van de fabrieksorganisatie en personeelbeheer.

B b V 3

B 472